

FEATURES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MONETARY ATTITUDES AND INTERPERSONAL RELATIONS IN THE STUDENT ENVIRONMENT**Tekhteleva N.V.**

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia
443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89.*

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МОНЕТАРНЫХ УСТАНОВОК И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ**Техтелева Н.В.**

*Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия
443099, Самара, ул. Чапаевская, 89.*

Abstract

The article reveals an understanding of the essence of flexibility-rigidity of cognitive control. Factors of personal maturity are determined, features of the relationship between cognitive needs and intellectual lability and rigidity as mental components of the formation of students' personality are revealed.

Аннотация

В статье раскрывается понимание сущности определения монетарных установок, как уровней компонентов отношения к деньгам и факторами, которые лежат в основе монетарного поведения. Выявляются особенности взаимосвязи монетарных установок с показателями межличностных отношений студентов.

Keywords: social attitudes, monetary attitudes, interpersonal relationships.

Ключевые слова: социальные установки, монетарные установки, межличностные отношения.

В последние десятилетия произошли значительные изменения в поведении и взглядах молодых людей, что привело к новым ценностям и приоритетам, повышенному вниманию к материальным благам. С возрастом отношение к финансам меняется, из-за изменения финансового статуса и жизненных ситуаций. Деньги становятся психологическим феноменом, который занимает определенную позицию в системе межличностных отношений молодого поколения.

Разность восприятия денег как фактора детерминации абстрактных межличностных процессов экономического обмена делает их инструментально-символическим средством социального взаимодействия и достаточно психологизированным явлением [1].

Под монетарными установками в данном исследовании понимаются социальные установки, образующиеся в результате накопления опыта обращения с деньгами и взаимодействия с другими людьми по поводу денег [2].

Цель исследования: выявить взаимосвязь монетарных установок и межличностных отношений в студенческой среде.

Объектом исследования являются социально-экономические отношения между людьми. Предмет исследования: монетарные установки, их взаимосвязь с межличностными отношениями.

В исследовании приняло участие 200 человек в возрасте от 17 до 43 лет. Из них, 48 человек – мужчины и 152 человека – женщины. Большая часть испытуемых – 85% являются студентами

самарских ВУЗов. 4% испытуемых имеют социальный статус «работающие», 3% испытуемых – «безработные». Кроме того, часть испытуемых (8%) совмещают работу с учебой.

Эксперимент включал разработку бланков автором исследования, характеризующих различные монетарные установки: установка на накопление денег (деньги выступают как самоценность), установка на траты денег, установка на благотворительное расходование денег (оказание помощи другим) и установка на траты денег, направленных на саморазвитие.

Актуализация установок осуществлялась посредством:

1. Ознакомления испытуемых с текстами, содержащими описание соответствующего поведения героев историй;

2. Выполнения ими задания, связанного с распределением денег в целях накопления, трат, альтруистических вложений, трат, связанных с саморазвитием. Известно, что материальные потребности могут удовлетворяться и, следовательно, актуализироваться при помощи фантазий, осуществления действий в идеальном плане [3].

Для оценки установок использовались шкалы, при помощи которых испытуемые выражали свое отношение к затронутой теме. Межличностные отношения, измеряемые в исследовании, касались как отношений, связанных с деньгами, так и не связанных. Измерения, непосредственно связанные с обращением к теме денег как элементов,

включенных в контакты людей в качестве символов, личностных диспозиций, средств удовлетворения потребностей представляли собой:

- оценку черт личности, характеризующую обращение с деньгами (скупой – щедрый, расточительный – экономный), приписываемые типичному представителю социальных групп.

- выбор способа поощрения (монетарный – не монетарный) за социально - одобряемую активность.

- выбор уровня материального эквивалента удовлетворения потребностей.

Измерения, непосредственно не связанные с обращением к теме денег как элементов, включенных в контакты людей:

- оценка черт личности, не характеризующих обращение с деньгами, приписываемые типичному представителю социальных групп;

- выбор способа наказания за противоправную деятельность;

- оценка социальной дистанции, или шкала "симпатической дистанции" Д. Фелдса: испытуемым предлагалось вспомнить 5 людей, с которыми они общались в ближайшее время и подобрать для каждого из них наиболее подходящее утверждение. Каждое из предлагаемых утверждений характеризовало определенную степень психологической близости испытуемого с этим человеком.

Полученные результаты в ходе исследования были подвергнуты корреляционному анализу с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни.

Перейдем к интерпретации результатов исследования:

- актуализация установки на трату денег способствует большей склонности к приписыванию положительных черт представителям контактных групп как результат положительного переживания удовлетворенности материальных потребностей. Рост удовлетворенности тратами на себя связан с занятием крайних позиций при выборе наказания и поощрения.

- актуализация установки на альтруистическое расходование денег способствовала более позитивному оцениванию представителей типичных групп по степени их добросовестности ($U=537$, $p=0,005$), т.е. по черте, описывающей морально-нравственное поведение.

Корреляционный анализ показал наличие взаимосвязей между верой в развитии благотворительности в России и возрастанием оценки величины достойной пенсии, а также смягчением наказания за мошенничество в интернете. Чем позитивнее испытуемые относятся к альтруистическому монетарному поведению, тем

положительнее оценивают необходимость оказания помощи людям больным неизлечимыми болезнями и приписывают меньшую социальную дистанцию своим межличностным отношениям.

Обобщая выше сказанное отметим, что актуализация установки на альтруистическое расходование денег способствовала более позитивному оцениванию моральных качеств представителей типичных групп. Положительное отношение к альтруистическим тратам способствует позитивной оценке межличностных отношений, выраженной как в монетарной форме, так и вне денежных отношений.

- актуализация установки трат денег на саморазвитие способствовала более позитивному оцениванию представителей типичных групп по степени силы ($U=463,5$, $p=0,01$) и добросовестности ($U=503,5$, $p=0,04$), т.е. приписыванию социально одобряемых черт. Позитивное отношение к таким тратам способствует выбору более высокого уровня материального вознаграждения за деятельность (пенсия) и за поступки (спасение жизней). Данная установка способствовала более положительному оцениванию людей, и социально-одобряемой деятельности.

Резюмируя вышесказанное, сделаем следующий вывод: актуализация установок на траты способствует более позитивной оценке представителей типичных групп, чем актуализация установки на накопление денег. Причем, наиболее высокие оценки черт окружающих людей и уровня поощрения/наказания обнаружены в группе, ориентированной на удовлетворение собственных материальных потребностей; наиболее позитивные установки в «помогающем» поведении, адресованном окружающему характерны для условия «альтруистической траты». Актуализация установки на накопление не оказала влияния на оценку межличностных отношений. Установки на способы обращения с деньгами вносят вклад в социально-перцептивные процессы, способствуя приписыванию определенных личностных черт.

References

1. Deineka O.S. Economic psychology. - St. Petersburg, 1999. [Published in Russian]
2. Semenov M.Y. Methodological approach to the study of the concept of "money" in the structure of human values// Materials of the scientific and practical conference "Modern Society" dedicated to the 25th anniversary of Omsk State University. Omsk. October 29-30, 1999. [Published in Russian]
3. Fenko A.B. The problem of money in foreign psychological research // Psychology. Journal 2000. vol. 21. No. 1. pp. 50 - 62. [Published in Russian]